

1. BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY-KOGNITIV FAOLLIKI METODIK
MAHORATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

Ibraimov X.I.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori, akademik

2. A COGNITIVE APPROACH TO DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS IN
HIGHER EDUCATION: GLOBAL EXPERIENCES

Dr. Anita Banerjee

Associate Professor, & Head (Dept. of Management & Social Sciences, Amity University,
Tashkent

3. ENTREPRENEURIAL LEARNING IN TEACHER EDUCATION: A LITERATURE
SUMMARY

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye

4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ
ПЕДАГОГА

Капалыгина Ирина Ивановна

Доцент, ГрГУ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Муминова Л.Р., 2 Калбаева Х.Д.

Д.п.н., профессор ТГПУ им. Низами

Ст. преподаватель ТГПУ им. Низами

6. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Бакирова Альбина Юнировна, 2Агишева Надежда Николаевна

Куратор НМР МАОУ Школа 97 ГО г.Уфа Республики Башкортостан,

учитель математики, кандидат педагогических наук (PhD)

Директор МАОУ Школа 97 ГО г.Уфа Республики Башкортостан, председатель ГЭК
академии ВЭГУ

7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА

Сатыбалдиев Мусабек Маматович, Турдубекова Эльвира Турдубековна

Старший преподаватель, Ошский государственный педагогический университет, г.

Ош, Кыргызстан

Преподаватель Ошский государственный университет г. Ош, Кыргызстан.

8. METODIKA – TA'LIM VA TARBIYA SIFATINI OSHIRISH DRAYVERI

Quronov M., 2 Jumanov Sh.

Pedagogika fanlari doktori, professor

Pedagogika fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori

9. GENDER YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
O'QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA TAYYORLASH METODIKASI

Sharifzoda Sardorbek O'razboy tabib o'g'li

Ma'mun universiteti rektori v.b.,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

10. ОБРАЗОВАНИЕ В 2024 ГОДУ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Муратова Карлыгаш Токтасовна, Байбекова Мадина Махмудхановна

1 Докторант 1 курса ОП 8D01110- Педагогика және психология

2 Заведующая кафедрой Педагогика и психология университета дружбы народов имени
академика А.Куатбекова

11. НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

1 Джураев Рисбай Хайдарович,

2 Пирматов Серик

1 Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары
Ниязи, доктор педагогических наук, профессор, академик.

2 Доцент Национального института художеств и дизайна

12. BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KOGNITIV MOBILLIKNI
SHAKLLANTIRISHASOSIDA ULARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANITIRISH
YO'NALISHLARI

p.f.d., prof. R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

“Milliy tarbiya mutafakkirlar hamda jadidlarning pedagogik ta'limotlari” ilmiy tadqiqot
bo'limi boshlig'i

13. ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Марьяна Екатерина Юрьевна

Аспирант, ГрГУ.

14. СТРЕССТИК, ЯҒНИ КҮЙЗЕЛІСТІ ЖАҒДАЙДА ӨЗІҢІЗДІ БАСҚАРА БІЛЕСІЗ БЕ?

Атаева Жанат Калназарқызы

Тэжiрибелiк психология жэне психотерапия Еуразиялык Институтының аккредитациядан өткен тэжiрибелi психолог. «Ой жэне Сөз аркылы өмiрiмдi жақсы жағына өзгертiм» атты кiтаптiң авторы, дағдарысты жағдайлардың психотерапевт маманы, коуч, арт-терапия маманы.

15. РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПОСРЕДСТВОМ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1 Богдан Виктор Валерьевич, 2 Жаркова Полина Валерьевна

1 Аспирант, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

2 Учащаяся Лидского колледжа УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

16. OPTIMIZING COGNITIVE LOAD AND DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN YOUNG CHILDREN THROUGH MULTIMEDIA LEARNING

Li Yelena Robertovna

Moscow State University named after M.V. Lomonosov branch office in Tashkent

Department of Psychology. MA

Seoul National University, Russian Language and Literature. PhD

17. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Ибрагимова Феруза Холбоевна

Докторант Национального института педагогики воспитания, PhD

18. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHISINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA PISA TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Toshpulatova Shaxlo Ochilovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, pedagogika fanlari

bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

19. OLIY TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV VA REFLEKSIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Xolbo‘tayeva Dilfuza Usmon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

tayanch doktoranti

20. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARGA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATIGA OID BILIMLARNI TAQDIM ETISHNING PEDAGOGIK YO‘NALISHLARI

Atamurodov Dilshod Olimboy o‘g‘li

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

21. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI DIDAKTIK QADRIYATLARDAN FOYDALANISHGA TOYYORLASHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Jalilova Nilufar Toxir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

tayanch doktoranti

22. NUTQ BO‘LAJAK O‘QITUVCHI MUOMALA MADANIYATINING ASOSI SIFATIDA

Tadjiyeva Nodira Yusupjanovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

23. ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Хамрокулова Шахноза Ихтиёр кизи

базовый докторант Национального института педагогики воспитания имени Кары

Ниязи

24. KVAZI TADQIQOTCHILIK METODI YORDAMIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Davletov Erkaboy Yusubovich

“Ma’mun universiteti” NTM “Umumkasbiy fanlar”

kafedra dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

25. BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING UZVIYLIGI

To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

26. FORMATION OF CREATIVE THINKING AND DIALECTIC OF INFORMATIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS

Boynazarov Odiljon Fayzullayevich

Associate Professor (PhD) of International University

of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road"

27. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING PEDAGOGIK HAMDA METODIK MAHORATI RIVOJLANTIRISH

Ixlasov Islam Userbaevich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va

maxsus ta’lim metodikalari kafedra katta o‘qituvchisi

28. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING HAMKORLIKDA ISHLASHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Allanazarova Sh.A.

Qoraqalpoq Davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD, dotsent

29. OLIY TA‘LIMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BOSHQARISHNING IJTIMOIIY MEXANIZMLARI

Abdug‘aniyev D.A.

Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi

Oliy ta‘limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi bosh mutaxassisı

30. КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

1 Турумбетова З.Ю., 2 Исмаилова Х.Х.

1 И.о.доцент кафедры «Педагогика и психологии»

2 Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

студентка 1В курса факультета «Искусствоведения»,кафедры педагогика и

психологии Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

31. ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АСТРОНОМИИ

1 Орлова Татьяна Алексеевна, 2 Эргашева Мунирахон Алишер кизи

1 Д.п.н., и.о. доцент, ТГПУ им. Низами

2 Магистрантка 1 курса ТГПУ им. Низами

32. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI INTEGRALLASHGAN TA‘LIMNI TASHKIL ETISHGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Oripova Ra‘noxon Ibroximovna

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti “Tillar, ijtimoiy-

gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrası mudiri, p.f.n., dotsent.

33. OLIY MUSIQIY TA‘LIMDA CHOLG‘U IJROCHILIGI BO‘YICHA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Yusupova Zebixan Xusniddinovna

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi”

kafedrası katta o‘qituvchisi

34. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Махмудов А.Х.

Д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое

педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кари Ниязи.

35. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH YO‘NALISHLARI

G‘aniyeva Adiba

UrDU mustaqil tadqiqotchisi, Urganch innovatsion university “Pedagogika va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

36. BOSHLANG‘ICH TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING KASBIY RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

1 Yuldasheva Nilufar Abdullaevna, 2 Hayitova Oydinoy Po‘latbekovna

1 Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası professori

2 Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası tadqiqotchisi

37. PEDAGOGIK MAXORAT DARSLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Oxunova D.Q.

FDU o‘qituvchi

38. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

1 Конева С.Х., 2 Камилова Х.Д.

1 Старший преподаватель кафедры Общая педагогика ТГПУ им. Низами

2 Магистрантка института психологии Ташкентского филиала РПГУ им. А.И. Герцена

39. PEDAGOGIK TOLERANTLIK – O‘QITUVCHINING SHAXSIY SIFATI VA FAOLIYAT PRINSIPI

Joldasbayeva Arzigul

NukusDPI 1-bosqich tayanch doktoranti

40. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ КЛАСС НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Хасанова Гулшод Касимовна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института факультет дошкольного и начального образования г.Бухара, Республика Узбекистан

41. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA PROGNOZLASH KOMPETENSIYASINI
SHAKLLANTIRISH JARAYONINING
O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bekmuratov Arzubay Kojamuratovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

42. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK IJTIMOYIY- GUMANITAR FANLAR
O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID
YONDASHUVLAR

Sabirova Nasiba Ergashevna

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasimudiri,

filologiya fanlari doktori(DSc), professor

43. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Зарнигор Хайруллаева Сарвар кизи

Учитель педагогики International school of finance technology and science

Факультет социальных наук

44. BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH
STRATEGIYALARINING MUAMMOLARI

Aliyeva Odila Madaminovna

Pedagogika fani o‘qituvchisi International School of Finance Technology

45. TA‘LIM SIFATINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI

Hasanova G.Q.

BuxDPI Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrası mudiri,p.f.n.,dotsent

46. COGNITIVE ACTIVITY APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF
FUTURE TEACHERS

Kosimova Dildora Xashimovna

v.b.dotsent, pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD) O‘zDXA

47. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA FUNKSIONAL KOMPETENTLIKNI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika stajyor-o‘qituvchi

48. KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING BILISH IMKONIYATLARI VA METODIK MAHORATLARINI
RIVOJLANTIRISH

Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbayevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika kafedrası stajor-
o‘qituvchi

49. FORMING THE SKILLS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DEVELOP
READING LITERACY IN STUDENTS BASED ON A COGNITIVE APPROACH

Kayumova Shoxsanam To‘lqin qizi

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

50. TALABALARDA O‘QUV MATERIALLARINI KOGNITIV QABUL QILISHNING
RIVOJLANTIRUVCHI OMILLARI

Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li

Oriental universiteti Uzluksiz ta‘lim pedagogikasi

kafedrası dotsent v.b. p.f.f.d., PhD.

51. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BADIY-
ESTETIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PRINSIPLARI

Jumatova Luiza Tozaboy qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch-doktoranti

52. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGI O‘Z O‘ZINI
RIVOJLANTIRISHIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Shamuratova Elza Saparbayevna

O‘zPFITI mustaqil tadqiqotchisi

53. IJTIMOYIY-MADANIY O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA BO‘LAJAK JISMONIY
TARBIYA MUTAXASSISLARINI
TAYYORLASH VA KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Ibraximov Sanjar Urunbayevich

Alfraganus university “Sport faoliyati” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari doktori(DSc)

54. TALABA-YOSHLARDA MARGINAL MADANIYAT VA UNING ZARARLI
OQIBATLARI HAQIDA TASAVVUR HOSIL QILISH VOSITALARI

Namozova Madina Toyir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

55. ANALYSIS OF GENDER APPROACH IN INTERNATIONAL EXPERIENCE IN
DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER
EDUCATION THROUGH A COGNITIVE APPROACH

Khakimova Barno Muratovna

2 year PhD student of National institute of pedagogy and character education named after Kori
Niyoziy

56. BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARIDA KREATIV FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Nurjanova Rayxon

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

57. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA RIVOJLANTIRILADIGAN O‘QUV TASHABBUSKORLIGINING TURLARI

Azimova Nilufar Nuriddinovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

58. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MUSTAQIL BILIM OLISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA LOYIHA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Kasimova(Mulladjanova) Nasiba

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

59. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Медетова Раушан Мамадияровна Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары

Ниязи доктор педагогических наук, старший научный сотрудник

60. NAFSNING SALBIY OQIBATLARI VA UNI TARBIYALASH IMKONIYATLARI

Raxmonova Nazokat

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

61. TALABALARNING MA‘NAVIY DUNYOQARASHINI BOYITUVCHI BADIY-DIDAKTIK MANBALAR

Nargiza Atakulova

Andijon davlat universiteti doktoranti

62. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA O‘QUV AXBOROTLARI BILAN ISHLASHGA OID METODIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI

Begjonova Nuriya

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofadan o‘qitishni tashkil etish bo‘limi” bosh mutaxassisi

63. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Камолова Гулхумор Жамолдиновна

Заведующая кафедрой “Методики преподавания языков” Центр педагогического
мастерства Ташкентской области

64. TA'LIM MUASSASALARIDA OILA-MAHALLA-MAKTAB HAMKORLIGINI
TASHKIL ETISHDA SINIF RAHBARLARINING PEDAGOGIK HAMKORLIK MAHORATI

Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'lim mudiri, p.f.f.d (PhD) katta
ilmiy xodim

65. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК ОСНОВА
МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН

1 Тулаганов Дмитрий Денисович, 2 Асомиддинова Дилрабо Умидовна, 3 Шахмурова

Гульнора Абдуллаевна

1 Магистр НИУ ВШЭ

2 Магистр, ТГПУ имени Низами

3 Профессор, ТГПУ имени Низами

66. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Sayyora Azimova, Dilfuza Kamoljonova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktorantlari

67. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING FANGA OID
KOMMUNIKATIV

KOMPETENSIYALARNI SHAKILLANTIRISHDA KOGNITIV FAOLIYATNING O'RNI

Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang'ch va
maxsus ta'lim metodikalari kafedrasini mudiri f.f.n. dotsent

68. MODULLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O'QUVCHILARNING
INTELLEKTUAL SOHASINI

RIVOJLANTIRISHDA IJODIY TOPSHIRIQLARNING IMKONIYATLARI

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch doktoranti

69. O'QUVCHILARNING BILISH VA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI
SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIK TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Sobirov Zarifboy

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

70. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARI ANALITIK FIKRLASH KO‘NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Ermatova Guli Muzaffar qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

71. O‘QUVCHILARDA BILIMLARNI O‘ZLASHTIRISH SIFATINI OSHIRISHDA MUAMMOLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Gaipov D.J.

P.f.f.d., (PhD), Nuku DPI.

72. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

1 Маджидова Д.А., 2 Анварова Д.А.

1 Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент института ISFT

2 Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета им.

Низами

73. PIRLS DASTURIDAN FOYDALANIB O‘QUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING IMKONIYATI

Ne‘matova Flora Baxtiyor qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

74. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Karimova Moxira Odambayevna

Urganch shahar 19-son maktab o‘qituvchisi

75. O‘QUVCHILARNING SO‘Z BOYLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHI METODIK MAHORATI

Sagidullayeva Shaxnoza Baxitjanovna

Qoraqalpoq Davlat universiteti tayanch doktoranti

76. AQLIY HUYUM METODI YORDAMIDA O‘QUVCHILARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISH

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich doktoranti

77. O‘QUVCHILARDA BILISHGA ASOSLANGAN KOGNITIV FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK JIHATLARI

Matberdieva Yulduz

Qori Niyozni nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

78. VOQELIKNI IMITATSIYALASH VOSITASIDA O'QUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING MAZMUNI

Seyfullaev Allanazar Skenderbekovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

79. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARDA TARIXGA OID BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI ning mustaqil izlanuvchisi

80. O'QITUVCHILARNING O'QUVCHILARDA SHAXSLARARO QADRYATLI MUNOSABTLARNI RIVOJLANTIRISH MAHORATI

Maxmudov Yunusbek Bazarbayevich

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

81. O'QITUVCHI O'ZINING INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI MUNTAZAM TASHXISLASH ZAMON TALABI

Kudaynazarov Aydos Kengesbaevich

Nukus innovatsion instituti «Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim» kafedrasida dotsenti

82. O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Masharipova Nasiba Ro'zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD

83. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o'g'li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI 2-kurs tayanch doktoranti

84. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O'QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Salayev Jasurbek Komilovich

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori, Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori

(PhD)

85. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA O'Z O'ZINI BAHOLASH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O'ZIGA XOSLIGI

Atabaeva Dilshoda

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Gumanitar va ijtimoiy fanlarni masofadan
o'qitish kafedrasida assistent-o'qituvchisi

86. O'ZGA TILLI MAKTABLARDA O'ZBEK TILINING ORFOEPIK TALAFFUZ
ME'YORLARINI O'RGATISHNING
O'ZIGA XOS JIHATLARI

Muxitdinova Xadicha Sobirovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Pedagogika fanlari doktori, professor

87. IMPLEMENTATION OF EMOTIONAL TEACHING METHODOLOGY IN SHAPING
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS

1 Prof. Dilfuza Yuldasheva, 2 Prof. Kucharov Jakhongir, 3 Nizomova Khilola, 4 Guzal
Eshchanova, 5 Ulugbek Nulloev

1Eberswalde University for Sustainable Development, Germany

2,3Tashkent University of Economics and Technology

4,5 Associate Professors "TIAME" National Research University

88. IMPLEMENTING COGNITIVE-BASED EDUCATIONAL STRATEGIES IN ISLAMIC
STUDIES: A NOVEL APPROACH TO PREPARING FUTURE EDUCATORS

DR. AHMET ALKAN

89. IJTIMOYIY – GUMANITAR FAN O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA
ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Malikova Dilraxon

TPMI (O'zPFITI) mustaqil tadqiqotchisi